

ASAP

A Systemic Approach to social media
and pre-adolescents through thinking

POSTUPY PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
ASAP

Spolufinancováno
Evropskou unií

ASAP
POSTUPY
PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Program Erasmus+

Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci ve školním vzdělávání

ASAP – Systémový přístup k sociálním médiím a dětem na prahu dospívání prostřednictvím výuky myšlenkových dovedností

Grantová dohoda č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Stránka projektu [na platformě Erasmus+ Project Results](#) | Stránka komunity projektu [Zenodo](#)

R3.2.2 ASAP POSTUPY PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Srpen 2025

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Projekt ASAP je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie na základě grantové dohody č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropské komise a italské národní agentury INDIRE při tvorbě této publikace neznámá schválení jejího obsahu, který odráží pouze názory autorů. Evropská komise a italská národní agentura INDIRE nenesou odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v této publikaci.

Licence

Toto dílo je licencováno pod licencí [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), která umožňuje použití, distribuci a úpravy díla, včetně komerčního využití, pokud je uveden původní autor a jsou uvedeny všechny změny.

Pokud konkrétní obsah zahrnuje díla třetích stran nebo zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby, může být nutné získat další práva. Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví tvůrců tohoto díla, může být nutné požádat o povolení přímo držitele práv.

Obsah

ÚVOD.....	5
Postupy pro řešení šikany a kyberšikany ve škole.....	5
Jak používat tento dokument.....	5
1. RÁMEC A ZÁKLADNÍ ZÁSADY	7
1.1. Rozsah a použití.....	7
1.2. Základní zásady.....	7
1.3. Definice.....	7
2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ROLE.....	9
2.1. Tým pro boj proti šikaně.....	9
2.2. Povinnosti pedagogických pracovníků.....	9
2.3. Odpovědnosti vedení školy.....	10
2.4. Povinnosti podpůrného personálu	11
3. PODROBNÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE mimořádných událostí.....	13
3.1. Systém klasifikace závažnosti	13
3.2. Protokol komplexního posouzení.....	14
4. KOMPLEXNÍ INTERVENČNÍ POSTUPY.....	16
4.1. Okamžitý bezpečnostní protokol (0–2 hodiny).....	16
4.2. Fáze vyšetřování a analýzy (2–48 hodin).....	16
4.3. Plánování a realizace intervence (48 hodin – 4 týdny).....	17
4.4. Zavedení restorativní justice.....	19
5. ZAPOJENÍ RODINY A KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY.....	20
5.1. Postupy pro první kontakt s rodinou	20
5.2. Strukturované rodinné schůzky	20
5.3. Průběžná spolupráce s rodinou	21
6. SPOLUPRÁCE S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ A EXTERNÍMI AGENTURAMI	22
6.1. Kritéria pro zapojení orgánů činných v trestním řízení.....	22
6.2. Protokoly o spolupráci.....	22
7. DIGITÁLNÍ OBČANSTVÍ A PREVENCE KYBERŠIKANY.....	24
7.1. Komplexní program digitálního vzdělávání me	24

7.2.	Integrace a monitorování technologií	24
8.	Přístup citlivý k traumatu a podpora duševního zdraví.....	26
8.1.	Porozumění traumatu z šikany	26
8.2.	Strategie terapeutické intervence	26
9.	MONITOROVÁNÍ, HODNOCENÍ A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ.....	28
9.1.	Sběr a analýza dat.....	28
9.2.	Procesy neustálého zlepšování.....	28
10.	KULTURNÍ CITLIVOST A INKLUZE	29
10.1.	Řešení kulturních faktorů v šikaně.....	29
10.2.	Řešení šikany založené na předsudcích	29
	ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA	31
	RYCHLÝ OPERAČNÍ PRŮVODCE.....	32
	Úroveň 1 – Menší incidenty.....	32
	Úroveň 2 – Středně závažné incidenty	32
	Úroveň 3 – Závažné incidenty	33
	Úroveň 4 – krizové události	33

ÚVOD

Postupy pro řešení šikany a kyberšikany ve škole

Dokument *Postupy při mimořádných událostech ASAP* vznikl v rámci projektu Erasmus+ ASAP – Systémový přístup k sociálním médiím a předpubertálním dětem prostřednictvím rozvoje myšlenkových dovedností.

Slouží jako praktická pomůcka pro školy, učitele, poradce i tvůrce vzdělávací politiky. Nabízí srozumitelný a přizpůsobitelný rámec, který pomáhá předcházet případům šikany a kyberšikany a účinně na ně reagovat pomocí jasně stanovených kroků, rozdělených odpovědností a postupů ověřených praxí.

Cílem dokumentu je podpořit školy, aby dokázaly na mimořádné situace reagovat rychle, přiměřeně a s ohledem na vzdělávací rozměr – tedy tak, aby zajistily okamžitou ochranu a zároveň umožnily dlouhodobé uzdravení vztahů. Text převádí teoretické principy do konkrétních kroků, které lze snadno uplatnit v různých typech evropských škol.

Postupy při mimořádných událostech ASAP propojují tři navzájem se doplňující oblasti, které tvoří základ systémové a vzdělávací reakce:

- **Prevence:** rozvíjení povědomí, empatie, digitálního občanství a emoční pohody, které snižují riziko šikany.
- **Reakce:** zajištění rychlé a koordinované odezvy na incidenty s důrazem na bezpečí, dokumentaci a spolupráci.
- **Obnova:** podpora uzdravení, přijetí odpovědnosti a obnovení pozitivních vztahů ve školním prostředí.

Každá část dokumentu přináší konkrétní doporučení pro jednotlivé role a fáze postupu – od prvního oznámení incidentu až po následné sledování. Lze je snadno začlenit do stávajících školních politik či národních rámců. Celý přístup je koncipován tak, aby byl flexibilní a přizpůsobitelný, s ohledem na to, že každá škola má jiné podmínky, zdroje i legislativní požadavky.

Jak používat tento dokument

Dokument **Postupy při mimořádných událostech ASAP** lze využít různými způsoby – podle role, kterou ve škole nebo vzdělávacím systému zastáváte:

- Vedoucí pracovníci škol a tvůrci politik mohou dokument použít jako rámec pro tvorbu nebo aktualizaci školních pravidel a politik týkajících se šikany a kyberšikany.
- Učitelé a další zaměstnanci školy v něm najdou praktického průvodce, který jim pomůže jednotně řešit jednotlivé situace, správně je dokumentovat a zajistit potřebnou podporu pro žáky.

- Školní poradci a psychologové mohou dokument využít jako oporu pro plánování terapeutických a podpůrných intervencí zaměřených na zotavení žáků po náročných nebo traumatických událostech.
- Externí organizace a partneři jej mohou brát jako nástroj pro koordinaci postupů a sladění opatření s běžnými standardy v oblasti vzdělávání a ochrany dětí.

Postupy při mimořádných událostech mohou také sloužit jako vzdělávací materiál pro školení zaměstnanců a podporu profesního rozvoje. Pomáhají školám posilovat jejich vnitřní kapacity pro vytváření bezpečného, vstřícného a citlivého prostředí pro všechny žáky.

Všechny časové rámce, role i navržené kroky uvedené v dokumentu představují **doporučení**, nikoli závazné předpisy. Každá škola by je měla přizpůsobit svým vlastním podmínkám, možnostem a národním právními požadavkům.

1. RÁMEC A ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Tato část představuje hlavní myšlenkový a praktický rámec dokumentu Postupy při mimořádných událostech ASAP. Popisuje jeho účel, rozsah a základní principy, na kterých stojí, a sjednocuje používané pojmy tak, aby byla zajištěna srozumitelnost a jednotný přístup napříč evropskými vzdělávacími prostředími.

1.1. Rozsah a použití

Tento protokol popisuje jednotné postupy pro řešení situací spojených se šikanou a kyberšikanou ve školním prostředí. Platí pro všechny členy školní komunity a vztahuje se jak na osobní, tak i na online interakce, které mohou ovlivnit pohodu žáků. Je navržen tak, aby se dal snadno přizpůsobit různým národním právním rámcům, a přitom zachovával jednotný přístup v oblasti prevence, zásahů i následné obnovy.

1.2. Základní zásady

- Zaměření na dítě: Na prvním místě je vždy pohoda, práva a hlas každého dítěte, v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte.
- Okamžitá reakce: Každé oznámení šikany vyžaduje včasné a rozhodné kroky – s nulovou tolerancí k nečinnosti nebo zpoždění.
- Přiměřený zásah: Každá situace se posuzuje individuálně, s ohledem na její závažnost a okolnosti.
- Obnovující přístup: Důraz se klade na uzdravení, pochopení a obnovu vztahů spíše než na samotné trestání.
- Spolupráce všech zúčastněných: Řešení probíhá ve spolupráci všech, kteří mohou přispět k nápravě – učitelů, rodičů, odborníků i žáků.
- Opora v důkazech: Rozhodnutí se zakládají na ověřených faktech, dokumentaci a odborném posouzení.
- Důvěrnost a ochrana soukromí: Je zajištěna ochrana důstojnosti a osobních údajů všech zúčastněných.
- Průběžné sledování: Každý případ se nadále monitoruje, aby bylo možné ověřit účinnost přijatých opatření.

1.3. Definice

Pro účely tohoto dokumentu:

Šikana označuje opakované agresivní chování, při kterém existuje nerovnováha sil mezi původcem a obětí. Typicky se vyznačuje:

- úmyslným ubližováním nebo zastrašováním,
- systematickým opakováním v průběhu času,
- rozdílem v moci či postavení mezi pachatelem a obětí,
- negativním dopadem na pohodu, vzdělávání nebo sociální začlenění oběti.

Kyberšikana znamená opakované agresivní chování prostřednictvím digitálních technologií nebo online platforem. Může zahrnovat například:

- obtěžování, vylučování nebo veřejné ponižování na sociálních sítích,
- šíření soukromého či trapného obsahu bez souhlasu,
- zneužití identity nebo vydávání se za jinou osobu,
- opakované výhružné či pronásledující zprávy,
- vytváření falešných profilů s cílem poškodit druhou osobu.

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ROLE

Účinné zvládnutí případů šikany a kyberšikany vyžaduje jasně nastavený systém řízení – s určenými odpovědnostmi, koordinovanou komunikací a sdílenou angažovaností všech zúčastněných. Tato část popisuje hlavní role v rámci školního prostředí a vysvětluje jejich úkoly ve všech fázích – od prevence přes samotný zásah až po následnou obnovu vztahů.

2.1. Tým pro boj proti šikaně

Složení:

- Ředitel školy (vedoucí týmu)
- Určený koordinátor pro boj proti šikaně (nebo jiný jmenovaný zaměstnanec v případech, kdy tato role neexistuje)
- Školní poradce nebo psycholog
- Třídní učitelé dotčených žáků
- Zástupce žáků (v případech odpovídajících věku)
- Zástupce rodičů (v závažných případech)

Schůzky:

- Svolávají se do 4 hodin od nahlášení závažného incidentu
- Setkání se konají každý týden za účelem přezkoumání případu během probíhajících intervencí
- Měsíční schůzky za účelem prevence a přezkoumání politik

2.2. Povinnosti pedagogických pracovníků

Povinnosti okamžité reakce:

- Rozpoznání a zásah: Včas rozpoznat projevy šikany podle stanovených ukazatelů a okamžitě zasáhnout, aby bylo zajištěno bezpečí všech žáků.
- Záznam incidentu: Pokud je to možné, vyplnit hlášení o události do dvou hodin. Uvést co nejpřesnější fakta, výpovědi svědků a – pokud je vhodné – i fotografické či digitální důkazy.
- Zajištění bezpečí žáků: Okamžitě zajistit fyzickou i emoční bezpečnost oběti, nabídnout bezpečný prostor a dohled dospělé osoby.
- Informování vedení: Do jedné hodiny od zjištění události informovat koordinátora pro prevenci šikany a vedení školy.
- Uchování důkazů: V případech kyberšikany zajistit digitální stopy – například screenshoty, zprávy nebo obsah ze sociálních sítí – dříve, než mohou být smazány.

Průběžné vzdělávací povinnosti:

- Sledování atmosféry ve třídě: Jednou měsíčně provést anonymní dotazník nebo krátké hodnocení vztahů mezi spolužáky, aby bylo možné včas odhalit případné problémy.
- Preventivní vzdělávání: Zařazovat pravidelné (např. týdenní) aktivity zaměřené na empatii, digitální občanství, řešení konfliktů a aktivní podporu od vrstevníků.
- Individuální sledování: Věnovat zvýšenou pozornost žákům, kteří se mohou nacházet v riziku – jak potenciálním obětem, tak původcům šikany.
- Odborný rozvoj: Účastnit se čtvrtletních školení o rozpoznávání šikany a kyberšikany, o práci s dětmi po náročných zkušenostech a o efektivních zásazích.
- Spolupráce s rodinou: Během období intervence organizovat pravidelná (např. dvoutýdenní) setkání s rodiči dotčených žáků.

Specifické odpovědnosti podle vyučovaného předmětu:

- Učitelé tělesné výchovy: Dbají na bezpečné prostředí v šatnách, při sportovních aktivitách a týmových hrách, kde často dochází k nenápadným formám šikany.
- Učitelé informatiky, občanské výchovy a příbuzných předmětů: Vedou žáky k uvědomělému chování online – učí je o digitálních stopách, ochraně soukromí a možnostech hlášení nevhodného obsahu.
- Učitelé výtvarné výchovy, hudby a divadla: Podporují kreativní činnosti, které pomáhají žákům zpracovat vlastní prožitky, rozvíjet empatii a posilovat pozitivní vztahy.

2.3. Odpovědnosti vedení školy

Povinnosti ředitele/vedoucího školy:

- Strategické vedení: Každoročně připravovat a aktualizovat školní strategii prevence šikany tak, aby odpovídala vzdělávacím cílům školy a hodnotám školní komunity.
- Řízení krizových situací: Vést tým, který reaguje na mimořádné události, činit klíčová rozhodnutí u závažných případů a zajišťovat spolupráci s externími organizacemi a odborníky.
- Dodržování zákonných povinností: Dohlížet na to, aby všechny kroky školy byly v souladu s právními předpisy na ochranu dětí, se školskou legislativou i s pravidly ochrany osobních údajů.
- Spolupráce s komunitou: Pravidelně komunikovat se školskou radou, rodiči a zástupci místní komunity o opatřeních a aktivitách zaměřených na prevenci šikany.
- Zajištění zdrojů: Vyčleňovat finanční i personální prostředky na preventivní programy, vzdělávání zaměstnanců, poradenské služby a moderní technologická řešení.
- Odpovědnost za kvalitu práce: Každoročně vyhodnocovat práci zaměstnanců i efektivitu školních opatření v oblasti prevence a řešení šikany.

Povinnosti zástupce ředitele/asistenta ředitele:

- Každodenní dohled: Zajišťuje, aby byly školní protokoly proti šikaně důsledně uplatňovány v praxi. Koordinuje spolupráci s učiteli a podílí se na řešení běžných kázeňských situací.
- Vedení šetření: Řídí formální vyšetřování závažnějších případů (úrovně 3–4), vede rozhovory se všemi zúčastněnými a zpracovává souhrnné zprávy o průběhu a výsledcích.
- Koordinace podpory: Připravuje individuální plány pomoci pro oběti a podpůrné či nápravné programy pro žáky, kteří šikanu způsobili.
- Správa záznamů: Pečuje o důvěrnou evidenci všech incidentů, sleduje výsledky zásahů a připravuje přehledy a statistické zprávy pro vedení školy.

Akademičtí koordinátoři:

- Začlenění do výuky: Dbají na to, aby témata prevence šikany byla přirozeně integrována do výuky i mimoškolních aktivit.
- Podpora učitelů: Poskytují kolegům metodickou pomoc při řešení projevů šikany v rámci jednotlivých předmětů.
- Hodnocení dopadu: Sledují, jak šikana ovlivňuje studijní výsledky žáků, a navrhují potřebné úpravy vzdělávací podpory.

2.4. Povinnosti podpůrného personálu

Školní poradci/psychologové:

- Psychologické hodnocení: Provádějí komplexní posouzení situace obětí i původců šikany, aby odhalili hlubší příčiny potíží nebo traumatické zkušenosti.
- Terapeutická práce: Poskytují individuální i skupinová sezení, krizové intervence a terapii zaměřenou na zvládnutí traumatu podle potřeby.
- Hodnocení rizik: Pomocí odborných nástrojů vyhodnocují riziko sebepoškozování, sebevražedného chování nebo další eskalace incidentu.
- Plán podpory: Společně se žáky (a podle potřeby i s učiteli a rodiči) vytvářejí konkrétní cíle, postupy a časový plán pro terapeutickou či poradenskou podporu.
- Spolupráce s rodinou: Nabízejí rodinné konzultace, které pomáhají řešit vztahy a situace v domácím prostředí, jež mohou k problémům přispívat.

Administrativní a podpůrný personál:

- Dohled a bezpečnost: Udržují pozorný dohled ve společných prostorách – v jídelnách, na chodbách, hřištích i ve školních dopravních zónách.
- Technická podpora: Sledují školní síť z hlediska kyberšikany, pomáhají s uchováváním digitálních důkazů a podporují bezpečné používání technologií.
- Komunikační pomoc: Zajišťují jazykovou podporu rodinám, které nemluví česky, a pomáhají s překlady či vícejazyčnou dokumentací.

- Koordinace bezpečnosti: V případě potřeby spolupracují s bezpečnostní službou nebo policií a mají k dispozici aktuální kontakty pro mimořádné situace.

Údržba a provozní personál:

- Bezpečné prostředí: Pomáhají odstraňovat riziková místa, kde může docházet k nevhodnému chování – například zlepšováním osvětlení nebo přehlednosti v odlehlých částech školy.
- Podpora při šetření: Spolupracují při uchování fyzických důkazů a při práci se záznamy z bezpečnostních kamer.
- Pozitivní vztahy: Udržují přátelský kontakt se žáky a mohou být důvěryhodnými dospělými, na které se děti obracují, pokud se cítí nejistě nebo ohroženě.

3. PODROBNÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Konzistentní a transparentní systém hodnocení incidentů šikany a kyberšikany zajišťuje spravedlivé, včasné a přiměřené reakce. Tato část popisuje úrovně závažnosti, lhůty pro reakci a klíčové odpovědnosti pro každou fázi, následované komplexním protokolem hodnocení.

3.1. Systém klasifikace závažnosti

Lhůty pro reakci jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na kontextu a dostupných zdrojích.

Úroveň 1 – Menší incidenty:

- Jednorázové případy nadávání nebo škádlení
- Krátkodobé sociální vyloučení bez systematického vzorce
- Drobné digitální neshody bez trvalého obtěžování
- Fyzické interakce bez zranění nebo trvalého ohrožení

Doporučená doba reakce: 24–48 hodin.

Úroveň zásahu: Mediace a vzdělávání ve třídě

Úroveň 2 – Středně závažné incidenty:

- Opakované verbální obtěžování po několik dní
- Úmyslné sociální vyloučení s náborem vrstevníků
- Kyberšikana zahrnující více platforem nebo účastníků
- Fyzické zastrašování nebo menší fyzický kontakt
- Poškození osobního majetku

Časový rámec reakce: 4–12 hodin

Úroveň zásahu: Zapojení vedení školy, informování rodičů, formální mediace

Úroveň 3 – Závažné incidenty:

- Systematické obtěžování trvajících týdnů nebo měsíců
- Fyzické násilí vedoucí ke zranění nebo nutnosti lékařského ošetření
- Sexuální obtěžování nebo sdílení nevhodného sexuálního obsahu
- Výhrůžky násilím nebo sebepoškozováním v souvislosti se šikanou
- Trestná činnost včetně krádeže, vydírání nebo stalkingu

Časový rámec reakce: Okamžitě (do 1 hodiny)

Úroveň zásahu: Plná krizová reakce, zapojení externí agentury, potenciální právní kroky

Úroveň 4 – krizové incidenty:

- Bezprostřední ohrožení života nebo bezpečnosti
- Zapojení zbraní nebo věrohodné výhrůžky násilím
- Sexuální napadení nebo zneužívání
- Sebevražedné myšlenky nebo pokusy související s šikanou
- Trestná činnost vyžadující okamžitý zásah orgánů činných v trestním řízení

Časový harmonogram reakce: Okamžitá reakce v nouzové situaci (do 15 minut)

Úroveň zásahu: Záchrané služby, orgány činné v trestním řízení, služby na ochranu dětí

3.2. Protokol komplexního posouzení

Kontrolní seznam pro počáteční hodnocení incidentu:

Kontext incidentu:

- Datum, čas, místo a trvání incidentu
- Přítomní svědci a jejich vztah k zúčastněným stranám
- Zapojené digitální platformy (v případě kyberšikany)
- Předchozí incidenty týkající se stejných osob
- Environmentální faktory přispívající k výskytu incidentu

Posouzení dopadu na oběť:

- Fyzická zranění vyžadující lékařské ošetření
- Indikátory emocionálního a psychického utrpení
- Změny ve školních výsledcích
- Narušení sociálních vztahů
- Dynamika rodiny a systém podpory v domácnosti
- Předchozí historie viktimizace a faktory zranitelnosti

Analýza pachatele:

- Motivace a základní příčiny chování
- Předchozí disciplinární historie a výsledky intervencí
- Posouzení rodinných poměrů a domácího prostředí
- Vztahy s vrstevníky a faktory sociálního vlivu
- Úvahy o duševním zdraví a potřebách podpory
- Vzory akademických a behaviorálních výkonů

Zapojení okolních osob:

- Svědci, kteří zasáhli pozitivně nebo negativně
- Dynamika skupiny vrstevníků podporující nebo odrazující chování
- Zesílení incidentů prostřednictvím sociálních médií
- Reakce komunity a úroveň povědomí dospělých

Úrovně reakce, role a doporučené časové lhůty

Úroveň incidentu	Popis	Primární respondenti	Klíčové akce	Doporučená doba reakce
Úroveň 1 – Mírná	Ojedinelé slovní škádlení, krátkodobé sociální vyloučení, bez trvalé újmy	Třídní učitel, koordinátor boje proti šikaně (v případech potřeby)	Okamžitě zasáhnout, zajistit bezpečnost, krátká dokumentace	Do 24–48 hodin
Úroveň 2 – Střední	Opakované slovní nebo online obtěžování, menší fyzický kontakt	Učitel, koordinátor, školní poradce	Zaznamenejte incident, informujte rodiče, zahajte mediaci	Do 4–12 hodin
Úroveň 3 – Závažné	Trvalé obtěžování, fyzické násilí, sexuální obsah, výhrůžky	Ředitel, zásahový tým, rodiče	Okamžitý bezpečnostní plán, shromáždění důkazů, formální vyšetřování	Do 1 hodiny
Úroveň 4 – Krize	Život ohrožující situace, zbraně, sebevražedné sklony, trestné činy	Ředitel, policie, služby na ochranu dětí	Tísňové volání, krizové řízení, koordinace externích agentur	Do 15 minut

4. KOMPLEXNÍ INTERVENČNÍ POSTUPY

Účinný zásah vyžaduje strukturovaný, včasný a koordinovaný přístup, který chrání všechny zúčastněné žáky a zároveň řeší základní příčiny šikany a kyberšikany. Tato část popisuje klíčové fáze reakce – od okamžitých bezpečnostních opatření po dlouhodobá nápravná opatření – a zajišťuje konzistentnost a odpovědnost v rámci celé školní komunity.

4.1. Okamžitý bezpečnostní protokol (0–2 hodiny)

Krok 1: Zamezení incidentu

- Okamžitě oddělte všechny zúčastněné strany, aby nedošlo k eskalaci
- Poskytněte obětem bezpečné místo pod dohledem důvěryhodné dospělé osoby.
- Zajistěte veškeré fyzické důkazy, včetně poškozeného majetku nebo písemných materiálů.
- V případě kyberšikany: pořídte snímky obrazovky, uchovejte digitální důkazy, zdokumentujte všechny zúčastněné platformy
- Pokud fyzická zranění vyžadují odbornou péči, kontaktujte záchrannou službu

Krok 2: Počáteční posouzení a dokumentace

- Vyplňte předběžnou zprávu o incidentu pomocí standardizovaných formulářů
- Provedte samostatné úvodní pohovory s obětí, pachatelem a svědky.
- Posudte bezprostřední bezpečnostní rizika a emocionální stav všech zúčastněných stran
- Do 2 hodin informujte rodiče/opatrovníky všech zapojených studentů.
- Upozornit vedení školy a aktivovat tým pro řešení šikany

Krok 3: Krizová intervence

- Poskytněte obětem okamžitou emocionální podporu a krizové poradenství
- Zaveďte bezpečnostní plán, aby se zabránilo odvetným opatřením nebo pokračujícímu obtěžování
- Zvažte dočasné úpravy rozvrhu, aby se minimalizoval kontakt mezi stranami
- Aktivujte sítě vzájemné podpory a systémy kamarádů pro zranitelné studenty
- Zahájit předběžné posouzení rizik pro všechny zúčastněné strany

4.2. Fáze vyšetřování a analýzy (2–48 hodin)

Komplexní protokol vyšetřování:

Shromažďování důkazů:

- Provedte podrobné rozhovory se všemi zúčastněnými, s využitím citlivých otázek a technik, které zohledňují možné traumatické zážitky.
- Vyžádejte si a uložte písemné výpovědi svědků s konkrétními a ověřitelnými fakty.
- Zkontrolujte záznamy z bezpečnostních kamer z příslušných míst a časových období.
- Analyzujte digitální důkazy, jako jsou příspěvky na sociálních sítích, zprávy nebo jiné online interakce.
- Prozkoumejte školní dokumentaci – zejména studijní výsledky, docházku a předchozí záznamy o chování.
- Konzultujte s učiteli všech dotčených předmětů, abyste získali úplný obraz o chování žáka v různých kontextech.

Rozhovory se zainteresovanými stranami:

- Promluvte si s obětí, zaměřte se na dopad události, časový průběh a potřeby podpory.
- Promluvte si s pachatelem, zjišťujte jeho motivy, míru porozumění dopadu a přijetí odpovědnosti.
- Promluvte si se svědky, abyste přesně stanovili časový sled událostí a kontext situace.
- Konzultujte s učiteli, zjistěte jejich pozorování týkající se dynamiky ve třídě a případných změn v chování žáků.
- Promluvte si s rodiči, abyste lépe porozuměli situaci v rodině a získali doplňující informace o okolnostech incidentu.

Posouzení rizika:

- Vyhodnoťte pravděpodobnost, že se incident bude opakovat nebo že dojde k jeho eskalaci.
- Posuďte, jak oběť zvládá situaci a zda má k dispozici odpovídající podporu.
- Zjistěte, do jaké míry si pachatel uvědomuje důsledky svého jednání a jaká je pravděpodobnost změny jeho chování.
- Zvažte dynamiku vrstevnické skupiny a možné pokračování sociálních potíží.
- Zhodnoťte spolupráci rodiny a její ochotu aktivně se zapojit do intervenčního procesu.

4.3. Plánování a realizace intervence (48 hodin – 4 týdny)

Individuální plán podpory oběti:

Okamžitá podpůrná opatření:

- Přiřadte konkrétního člena podpůrného personálu, který bude provádět každodenní kontrolu situace žáka.

- Vypracujte bezpečnostní plán, který určí bezpečné trasy po škole, důvěryhodné dospělé osoby a jasný postup pro mimořádné situace.
- Zajistěte akademická opatření, která pomohou zmírnit dopady stresu na školní výkon.
- Poskytněte poradenskou podporu přizpůsobenou individuálním potřebám a reakcím žáka na trauma.
- Zapojte žáka do podpůrné skupiny vrstevníků nebo nabídněte možnost individuálního mentoringu.

Cesta k obnově a sebejistotě:

- Pomozte žákovi rozvíjet sociální dovednosti zaměřené na sebevědomí a asertivní komunikaci.
- Podpořte účast na pozitivních mimoškolních aktivitách, které napomáhají obnově sociálních vztahů.
- Zajistěte rodinné poradenství zaměřené na posílení domácí podpory.
- Sledujte pravidelně pokrok pomocí měřitelných ukazatelů pohody.
- Koordinujte péči s externími odborníky na duševní zdraví v případě hlubšího traumatu.

Komplexní intervence vůči pachatelí:

Odpovědnost a vzdělávání:

- Vedte žáka k tomu, aby uznal způsobenou újmu a dokázal ji konkrétně pojmenovat.
- Zajistěte vzdělávací aktivity, které přiblíží dopady šikany prostřednictvím výpovědí obětí a cvičení rozvíjejících empatii.
- Vypracujte písemnou smlouvu o chování s jasně stanovenými očekáváními a následky.
- Zapojte žáka do veřejně prospěšných nebo restorativních aktivit, které pomáhají napravit způsobenou škodu.
- Nabídněte účast na mediaci mezi vrstevníky nebo školení v řešení konfliktů.

Program změny chování:

- Poskytněte individuální poradenství zaměřené na odhalení a řešení příčin agresivního chování.
- Zajistěte trénink zvládnání hněvu a regulace emocí.
- Rozvíjejte sociální dovednosti potřebné pro zdravé a respektující vztahy s vrstevníky.
- Zapojte rodinu do procesu změny chování a posilujte uplatňování pozitivních strategií v domácím prostředí.
- Podporujte postupné začleňování žáka do kolektivu pod dohledem a s důrazem na pozitivní interakce.

Monitorování a podpora:

- Sledujte chování žáka na denní bázi a stanovujte konkrétní měřitelné cíle.
- Organizujte pravidelné schůzky s pověřeným pracovníkem pro vyhodnocení pokroku a řešení problémů.
- Poskytněte akademickou podporu, která udrží žákův zájem o vzdělávání během intervenčního období.
- Nabídněte mentoring s pozitivním dospělým vzorem.
- V případě přetrvávajících potíží doporučte spolupráci s externími terapeutickými službami.

4.4. Zavedení restorativní justice

Proces usnadnění dialogu:

- Zorganizujte přípravné schůzky pro všechny zúčastněné, za účasti vyškolených facilitátorů.
- Vytvořte bezpečný prostor pro strukturovaný dialog, který umožní oběti sdílet dopad situace a své potřeby.
- Poskytněte pachateli příležitost převzít odpovědnost a nabídnout smysluplnou formu nápravy.
- Vypracujte společně plán řešení, s nímž budou všechny strany souhlasit.
- Naplánujte následná setkání, abyste zajistili plnění dohody a podpořili obnovu vztahů.

Aktivity zaměřené na uzdravení komunity:

- Uspořádejte ve třídách diskuse o respektu, empatii a hodnotách, které posilují soudržnost komunity.
- Rozvíjejte celoškolní iniciativy podporující pozitivní vztahy mezi spolužáky.
- Zavádějte programy vzájemného učení, kde starší žáci pomáhají mladším v rozvoji dovedností spolupráce a respektu.
- Zapojte rodiče a širší okolí školy do aktivit zaměřených na prevenci šikany a podporu zdravého klimatu.
- Oslavujte a oceňujte pozitivní příklady, kdy žáci aktivně pomohli nebo zasáhli při nevhodném chování.

5. ZAPOJENÍ RODINY A KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY

Účinná komunikace s rodinami je klíčová pro zajištění bezpečí, porozumění a dlouhodobé pohody žáků zapojených do situací spojených se šikanou nebo kyberšikanou. Tato část nabízí přehledný rámec pro včasnou, otevřenou a empatickou spolupráci mezi školou a rodinami. Popisuje postupy pro první kontakt, vedení strukturovaných schůzek i průběžnou komunikaci během celého procesu intervence.

5.1. Postupy pro první kontakt s rodinou

Požadavky na okamžité oznámení:

- Kontakt do 4 hodin u incidentů úrovně 1
- Kontakt do 2 hodin u incidentů úrovně 2+
- Kontakt do 15 minut u incidentů úrovně 3–4
- Použijte více komunikačních metod (telefon, e-mail, SMS), abyste zajistili doručení
- Zaznamenejte všechny pokusy o komunikaci a odpovědi do souborů incidentů

Doporučené formulace pro kontakt s rodinou

Pro rodiny obětí: „Dobrý den, [jméno rodiče], tady je [jméno zaměstnance] ze [název školy]. Volám vám, abych vás informoval o incidentu, který se dnes stal ve škole a týká se [jméno žáka]. [Jméno žáka] je v bezpečí a dostává podporu od našich zaměstnanců. Rád bych s vámi co nejdříve domluvil schůzku, abychom probrali, co se stalo, a náš plán, jak zajistit další bezpečnost a blaho [jméno žáka]. Kdy by se vám hodilo přijít do školy?“

Pro rodiny pachatele: „Dobrý den, [jméno rodiče], tady [jméno zaměstnance] ze [jméno školy]. Potřebuji s vámi mluvit o chování [jméno žáka] ve škole dnes. Došlo k závažnému incidentu, který vyžaduje okamžitou pozornost a Vaše zapojení. Rád bych si s Vámi domluvil schůzku v příštích 24 hodinách, abychom probrali, co se stalo, a společně našli řešení tohoto chování. Kdy můžete přijít do školy na tento důležitý rozhovor?“

5.2. Strukturované rodinné schůzky

Příprava schůzky:

- V závažných případech naplánujte schůzku do 48 hodin od incidentu
- Připravte komplexní dokumentaci incidentu k prozkoumání
- Pozvěte příslušné zaměstnance (ředitele, poradce, učitele)
- Zajistěte soukromý a pohodlný prostor pro schůzku
- V případě potřeby zajistěte hlídání dětí, aby se rodiče mohli schůzky zúčastnit
- Zajistěte překladatelské služby pro osoby, které nemluví rodným jazykem

Šablona programu schůzky:

Úvod (10 minut):

- Přivítání a představení všech účastníků

- Přehled účelu schůzky a dohod o mlčenlivosti
- Vysvětlení závazku školy k řešení problémů a zajištění blaha studentů

Přehled incidentu (20 minut):

- Faktické představení podrobností incidentu bez obviňování nebo posuzování
- Přezkoumání shromážděných důkazů a výsledků vyšetřování
- Příležitost pro rodiče klást doplňující otázky
- Diskuse o přijatých okamžitých bezpečnostních opatřeních

Posouzení dopadu (15 minut):

- Diskuse o dopadu incidentu na všechny zúčastněné studenty
- Přezkoumání emocionálních, akademických a sociálních důsledků
- Uznání obav a pohledů rodiny
- Potvrzení emocí a reakcí rodiny

Plánování intervence (30 minut):

- Prezentace navrhovaných intervenčních strategií
- Diskuse o roli rodiny v úspěchu intervence
- Vyjednání konkrétních závazků všech stran
- Stanovení časového harmonogramu pro realizaci intervence
- Dohoda o frekvenci a způsobech komunikace

Plánování následných kroků (15 minut):

- Harmonogram schůzek k hodnocení pokroku
- Výměna kontaktních údajů pro průběžnou komunikaci
- Diskuse o varovných příznacích, které je třeba sledovat doma
- Sdílení zdrojů pro další služby podpory rodiny

5.3. Průběžná spolupráce s rodinou

Pravidelný komunikační plán:

- Týdenní telefonáty během prvního měsíce intervence
- Setkání každé dva týdny během 2. a 3. měsíce
- Měsíční kontroly po zbytek školního roku
- Protokoly pro kontakt v případě nouze při nových incidentech nebo obavách
- Roční následná kontrola k posouzení dlouhodobých výsledků

Zdroje podpory pro rodiny:

- Workshopy pro rodiče o prevenci šikany a reakci na ni
- Podpůrné skupiny pro rodiny postižené šikanou
- Doporučení ke komunitním službám v oblasti duševního zdraví
- Informace o zákonných právech a zdrojích pomoci
- Kulturní styčné osoby pro rodiny z různých prostředí

6. SPOLUPRÁCE S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ A EXTERNÍMI AGENTURAMI

Řešení závažných případů šikany a kyberšikany může vyžadovat koordinaci s orgány činnými v trestním řízení a externími agenturami na ochranu dětí. Tato část definuje kritéria a postupy pro zapojení externích partnerů a zajišťuje, aby všechny kroky byly v souladu s právními požadavky a zároveň chránily práva, důstojnost a blaho studentů. Jasná komunikace a sdílené protokoly podporují konzistentní, transparentní a na dítě zaměřenou reakci ve všech zapojených institucích.

6.1. Kritéria pro zapojení orgánů činných v trestním řízení

Okamžitá reakce na nouzovou situaci (volání záchranné služby):

- Fyzické napadení vedoucí ke zraněním vyžadujícím lékařské ošetření
- Přítomnost zbraní nebo nebezpečných předmětů ve škole
- Věrohodné výhrůžky násilím vůči konkrétním osobám
- Sexuální napadení nebo nevhodný sexuální kontakt
- Únos nebo protiprávní omezování svobody studentů
- Zapojení drog nebo alkoholu do incidentů šikany

Vyžaduje se oficiální policejní zpráva (do 24 hodin):

- Krádež nebo zničení majetku v hodnotě přesahující 100 EUR
- Pokusy o vydírání nebo vydírání
- Kyberšikana zahrnující trestné obtěžování nebo vyhrožování
- Stalking, který pokračuje i přes zásah školy
- Šíření sexuálně explicitních obrázků nezletilých osob
- Trestné činy z nenávisti založené na chráněných charakteristikách
- Opakované incidenty, které představují trestné obtěžování

Zapojení služeb na ochranu dětí:

- Důkazy o domácím násilí nebo zneužívání přispívající k šikanování
- Zanedbávání nebo nedostatečný dohled umožňující pokračující viktimizaci
- Rodinná dynamika, která brání účinnému zásahu
- Krize duševního zdraví vyžadující specializovaný zásah
- Studenti ohrožení sebepoškozením nebo sebevraždou v důsledku šikany

6.2. Protokoly o spolupráci

Dohody o sdílení informací:

- Uzavřete formální dohody s místními orgány činnými v trestním řízení.
- Definujte jasně role, odpovědnosti a komunikační postupy mezi školou a externími partnery.

- Zajistěte dodržování zákonů o ochraně soukromí a vzdělávacích předpisů.
- Vytvořte společné školicí programy pro zaměstnance škol a zástupce policie.
- Vypracujte postupy pro předávání případů, které vyžadují zásah externích orgánů.

Řízení případů více orgány:

- Koordinujte vyšetřování tak, aby se předešlo duplicitě kroků a zbytečnému zatěžování žáků.
- Sdílejte relevantní informace pouze v rozsahu nutném a vždy při zachování ochrany osobních údajů.
- Sladte intervenční strategie mezi jednotlivými institucemi a partnery.
- Zajistěte jednotnou a srozumitelnou komunikaci s rodinami i žáky.
- Pravidelně sledujte vývoj případu a podle potřeby upravujte zvolený přístup.

7. DIGITÁLNÍ OBČANSTVÍ A PREVENCE KYBERŠIKANÝ

Podpora digitálního občanství je klíčová pro předcházení šikaně a kyberšikaně i pro vytváření bezpečného, respektujícího a odolného online prostředí. Tato část představuje ucelený vzdělávací přístup, který pomáhá studentům rozvíjet znalosti, hodnoty a dovednosti kritického myšlení potřebné k bezpečnému a etickému chování v digitálním světě. Začleněním prevence do výuky i každodenního školního života mohou učitelé cíleně podporovat povědomí, empatii a odpovědnost ve všech oblastech online komunikace a jednání žáků.

7.1. Komplexní program digitálního vzdělávání me

Vypracování učebních plánů vhodných pro daný věk:

Základní stupeň (věk 6–11 let):

- Základní pojmy laskavosti a respektu v online prostorech
- Pochopení, že lidé za obrazovkami mají skutečné city
- Rozpoznávání nevhodného chování na internetu a postupy pro jeho hlášení
- Úvod do pojmů souvisejících s ochranou soukromí a bezpečností hesel
- Prozkoumání vzdělávacích digitálních platforem pod dohledem

Nižší stupeň střední školy (věk 12–14 let):

- Podrobné zkoumání digitálních stop a trvalých online záznamů
- Kritické hodnocení online informací a rozpoznávání falešných zpráv
- Porozumění taktikám kyberšikaný a jejich psychologickému dopadu
- Rozvoj digitální empatie a etického chování online
- Praktické cvičení s nastavením soukromí a funkcemi blokování/hlášení

Vyšší střední stupeň (věk 15–18 let):

- Pokročilé porozumění digitálním právům a povinnostem
- Právní důsledky kyberšikaný a online obtěžování
- Vedoucí role v rámci vzájemného vzdělávání a podpory digitálního občanství
- Tvorba pozitivního online obsahu a digitální aktivismus
- Příprava na digitální život dospělých, včetně profesionální online prezentace

7.2. Integrace a monitorování technologií

Správa školní sítě:

- Implementace systémů filtrování obsahu, které vyvažují bezpečnost a přístup ke vzdělání
- Pravidelné monitorování zařízení a sítí poskytovaných školou z hlediska nevhodné činnosti
- Vzdělávání o zásadách vhodného používání s jasnými důsledky v případě porušení
- Pravidelné aktualizace systémů filtrování s ohledem na nové platformy a hrozby
- Spolupráce s dodavateli technologií za účelem zajištění funkcí pro bezpečnost dětí

Sběr a uchování digitálních důkazů:

- Školení zaměstnanců v oblasti správných technik sběru digitálních důkazů
- Zavedení bezpečných systémů pro ukládání digitálních důkazů
- Protokoly pro spolupráci s poskytovateli platforem za účelem uchování důkazů
- Porozumění právním požadavkům na digitální důkazy v různých jurisdikcích
- Pravidelné aktualizace postupů v souladu s vývojem technologií a platforem

8. PŘÍSTUP CITLIVÝ K TRAUMATU A PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Šikana i kyberšikana mohou zanechat dlouhodobé emocionální a psychologické následky u všech zúčastněných – obětí, pachatelů i svědků. Přístup citlivý k traumatu pomáhá zajistit, aby intervence vedly k pocitu bezpečí, porozumění a uzdravení, místo aby vyvolávaly strach nebo posilovaly stigma. Tato část představuje hlavní zásady a strategie, které pomáhají rozpoznat projevy traumatu, poskytovat vhodnou podporu duševního zdraví a vytvářet pečující školní prostředí, kde mohou studenti znovu získat důvěru a posilovat svou odolnost.

8.1. Porozumění traumatu z šikany

Rozpoznání traumatu u obětí:

- Pocit stálého ohrožení a úzkosti ve škole
- Regrese ve školních výsledcích nebo sociálních dovednostech
- Fyzické příznaky, včetně bolestí hlavy, bolestí břicha a poruch spánku
- Vyhýbavé chování včetně odmítání chodit do školy nebo sociální izolace
- Emocionální dysregulace včetně výbuchů hněvu nebo uzavření se do sebe
- Dlouhodobé dopady na sebevědomí a vytváření vztahů

Sekundární trauma u svědků:

- Pocity viny za to, že nezasáhli, nebo strach, že se stanou terčem
- Úzkost ohledně bezpečnosti ve škole a vztahů s vrstevníky
- Morální utrpení z toho, že byli svědky nespravedlnosti
- Zmatek ohledně vhodných reakcí na situace šikany
- Možnost rozvoje podobného agresivního chování jako mechanismu zvládnání

8.2. Strategie terapeutické intervence

Individuální poradenské přístupy:

- Kognitivně-behaviorální terapie zaměřená na práci s negativními myšlenkovými vzorci a přesvědčeními.
- Terapie zaměřená na trauma pro žáky, kteří zažili závažné nebo opakované formy ubližování.
- Rozvoj sociálních dovedností podporující obnovení sebevědomí a pozitivních vztahů s vrstevníky.
- Techniky mindfulness a regulace emocí, které pomáhají zvládat stres a napětí.
- Rodinná terapie zaměřená na zlepšení vztahů v domácím prostředí a posílení systémů podpory.

Skupinové podpůrné a intervenční programy:

- Skupiny pro oběti šikany, zaměřené na uzdravení, posílení sebevědomí a obnovu pocitu bezpečí.
- Skupiny pro žáky, kteří se dopustili šikany, podporující přijetí odpovědnosti a změnu chování.
- Skupiny pro svědky šikany, rozvíjející odvahu zasáhnout a dovednosti aktivní podpory spolužáků.
- Programy vrstevnické mediace, které učí žáky řešit konflikty respektujícím a konstruktivním způsobem.
- Skupiny sociálních dovedností pro žáky, kteří potřebují podporu v navazování a udržování vztahů s vrstevníky.

Protokoly pro krizovou intervenci:

- Zajistěte nepřetržitou krizovou linku pro studenty, kteří se ocitnou v akutní tísní.
- Vytvořte bezpečnostní plány pro žáky s rizikem sebepoškozování nebo jiného nebezpečného chování.
- Zaveďte postupy pro rychlé posouzení duševního stavu žáků v naléhavých situacích.
- Spolupracujte s místními krizovými službami v oblasti duševního zdraví, abyste zajistili včasnou odbornou pomoc.
- Poskytujte podporu rodinám v krizových situacích a nabídněte jim dostupné vzdělávací a informační zdroje.

9. MONITOROVÁNÍ, HODNOCENÍ A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Účinné sledování a vyhodnocování jsou klíčové pro to, aby školní strategie a opatření proti šikaně zůstaly aktuální, opíraly se o reálná data a byly dlouhodobě účinné. Tato část popisuje, jak systematicky shromažďovat, analyzovat a využívat informace k hodnocení dopadů jednotlivých kroků, rozpoznání oblastí, které je třeba rozvíjet, a k posílení preventivních opatření. Kultura otevřené reflexe a neustálého zlepšování umožňuje školám učit se ze zkušeností, reagovat na nové výzvy a udržovat prostředí, kde se každý žák cítí bezpečně a přijímaně.

9.1. Sběr a analýza dat

Systémy sledování incidentů:

- Komplexní databáze všech incidentů šikany se standardizovaným kódováním
- Analýza trendů k identifikaci vzorců v načasování, místě a demografii účastníků
- Sledování výsledků za účelem měření účinnosti zásahů.
- Anonymní průzkumy mezi studenty za účelem posouzení školního prostředí a nehlášených incidentů
- Sběr zpětné vazby od zaměstnanců ohledně účinnosti protokolů a potřebných zlepšení

Klíčové ukazatele výkonnosti:

- Snížení počtu hlášených incidentů šikany v průběhu času
- Snížení závažnosti incidentů, když k nim dojde
- Zvýšení spokojenosti studentů a rodičů s reakcí školy
- Zvýšení počtu hlášených incidentů ze strany studentů a zaměstnanců
- Zlepšení opatření v oblasti školního prostředí, včetně pocitu bezpečí a sounáležitosti

9.2. Procesy neustálého zlepšování

Pravidelná revize protokolů:

- Každoroční komplexní revize všech protokolů a postupů
- Integrace nových výzkumných poznatků a osvědčených postupů
- Aktualizace na základě změn v technologii a platformách sociálních médií
- Zahrnutí zpětné vazby od všech zainteresovaných stran, včetně studentů, rodin a zaměstnanců
- Sladění s měnícími se právními požadavky a vzdělávacími standardy

Profesní rozvoj a školení:

- Každoroční povinné školení všech zaměstnanců o aktualizovaných protokolech
- Specializované školení pro administrátory a poradce o složitých případech
- Pravidelné workshopy o nových trendech v oblasti kyberšikany a strategiích prevence
- Spolupráce s externími odborníky a výzkumníky
- Výměna zkušeností s ostatními školami, které uplatňují osvědčené postupy

10. KULTURNÍ CITLIVOST A INKLUZE

Vytvoření bezpečného a inkluzivního školního prostředí vyžaduje citlivost k kulturní rozmanitosti a aktivní závazek k rovnosti a respektu. Tato část zdůrazňuje, jak kulturní faktory, identita a sounáležitost ovlivňují dynamiku šikany a jak mohou školy reagovat prostřednictvím inkluzivních, předsudky neovlivněných a kulturně citlivých postupů. Uznáním a oceněním rozmanitosti mohou pedagogové předcházet diskriminaci, řešit šikanu založenou na předsudcích a podporovat pocit bezpečí a sounáležitosti u každého žáka.

10.1. Řešení kulturních faktorů v šikaně

Porozumění kulturním kontextům:

- Uznání, že definice šikany a reakce na ni se liší v různých kulturách
- Citlivost k kulturním rozdílům v řešení konfliktů a vztazích s autoritami
- Porozumění tomu, jak může status kulturní menšiny zvyšovat zranitelnost vůči šikaně
- Povědomí o kulturních tabu, která mohou bránit nahlášení nebo vyhledání pomoci
- Začlenění kulturních hodnot a praktik do intervenčních strategií

Inkluzivní strategie reakce:

- Vícejazyčné komunikační materiály a tlumočnické služby
- Kulturně citlivé přístupy k poradenství a terapeutické intervence
- Spolupráce s kulturními vůdci a organizacemi v komunitě
- Přizpůsobení postupů restorativní justice tak, aby byly v souladu s kulturními hodnotami
- Školení zaměstnanců v oblasti kulturní kompetence a rozpoznávání předsudků

10.2. Řešení šikany založené na předsudcích

Rozpoznávání šikany založené na identitě:

- Zvláštní pozornost věnovaná šikaně na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, genderové identity, sexuální orientace, zdravotního postižení nebo socioekonomického statusu
- Porozumění intersekcionalitě a faktorům vícenásobné identity
- Rozpoznávání institucionálních a systémových faktorů, které mohou umožňovat šikanu založenou na předsudcích
- Specializované intervenční strategie, které se zabývají jak individuálním chováním, tak systémovými problémy
- Propojení s širšími iniciativami v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze

Specializované podpůrné služby:

- Skupiny s podobnými zájmy a bezpečné prostory pro marginalizované studenty
- Mentorské programy propojující studenty s dospělými vzory, kteří sdílejí podobnou identitu

- Spolupráce s komunitními organizacemi, které slouží konkrétním skupinám obyvatelstva
- Profesní rozvoj zaměstnanců v oblasti LGBTQIA+ otázek, povědomí o zdravotním postižení a boje proti rasismu
- Pravidelné hodnocení školních politik a postupů z hlediska diskriminačního dopadu

ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA

Protokol Postupy při mimořádných událostech ASAP vychází z vize školy jako bezpečného, otevřeného a reflektivního prostředí, kde je respektována důstojnost i hlas každého studenta. Kromě samotného řízení krizových situací podporuje širší kulturu empatie, odpovědnosti a kritického myšlení – klíčových dovedností potřebných pro život v propojeném fyzickém i digitálním světě.

Účinnost tohoto protokolu stojí na pravidelné reflexi, spolupráci a rozvoji kompetencí všech zúčastněných. Školy jsou proto vedeny k tomu, aby dokument pravidelně přehodnocovaly a aktualizovaly, a to s ohledem na nové výzkumy, technologický vývoj i zkušenosti z praxe.

Začleněním těchto principů do každodenního života školy se vzdělávací prostředí stává nejen místem učení, ale také prostorem, kde se rozvíjí odolnost, vzájemný respekt a demokratické hodnoty.

RYCHLÝ OPERAČNÍ PRŮVODCE

Tato příloha nabízí praktický přehled **Postupů při mimořádných událostech ASAP**. Slouží jako okamžitě použitelný orientační nástroj pro učitele, vedení školy i podpůrný personál při řešení skutečných nebo modelových situací spojených se šikanou a kyberšikanou. Uvedené časové rámce a odpovědnosti jsou pouze doporučené a je třeba je přizpůsobit konkrétním podmínkám školy, dostupným zdrojům a platné legislativě. Podrobnou klasifikaci závažnosti incidentů najdete v oddíle 3.1 tohoto dokumentu.

Úroveň 1 – Menší incidenty

Příklady:

- Příležitostné škádlení nebo nadávky
- Krátkodobé vyloučení nebo nedorozumění online
- Ojedinelý konflikt bez trvalé újmy

Hlavní cíl:

Obnovit pozitivní atmosféru ve třídě prostřednictvím vzdělávání a mediace.

Co udělat?	Kdo?	Klíčové kroky	Doporučený časový rámec
Okamžitá reakce	Učitel	Zasáhnout klidně, v případě potřeby oddělit žáky, zajistit bezpečnost	Do 24 hodin
Dokumentace	Učitel / koordinátor	Krátká písemná zpráva (kdo, co, kdy, kde)	Do 48 hodin
Kontakt s rodinou	Učitel	Neformálně informovat rodiče (ústně nebo písemně)	Do 48 hodin
Následné kroky	Učitel	Sledujte atmosféru ve třídě a posilujte pozitivní chování	Průběžně

Úroveň 2 – Středně závažné incidenty

Příklady

- Opakované slovní nebo online obtěžování
- Vyloučení ze skupiny nebo šíření pomluv
- Drobné fyzické zastrašování nebo poškození majetku

Hlavní cíl:

Zajistit odpovědnost a napravit vztahy prostřednictvím mediace a spolupráce rodiny.

Co udělat?	Kdo?	Klíčové kroky	Doporučený časový rámec
Okamžitá reakce	Učitel + koordinátor	Zajistit bezpečnost oběti, shromáždit důkazy, informovat vedení	Do 4–6 hodin
Dokumentace	Koordinátor	Vyplnit formulář hlášení incidentu (pouze klíčové skutečnosti)	Do 12 hodin
Kontakt s rodinou	Učitel / koordinátor	Kontaktujte obě rodiny; v případě potřeby naplánujte schůzku	Do 24 hodin
Intervence	Koordinátor / poradce	Zprostředkujte mediaci a aktivity zaměřené na budování empatie	Do 3–5 dnů
Monitorování	Učitel	Pozorování chování a následná komunikace s rodiči	2–4 týdny

Úroveň 3 – Závažné incidenty

Příklady:

- Trvalé šikanování nebo obtěžování
- Sdílení sexuálně nebo násilně zaměřeného obsahu
- Fyzická agrese způsobující zranění
- Výhrůžky, nátlak nebo vydírání

Hlavní cíl:

Zajistit okamžitou ochranu, zahájit formální vyšetřování a poskytnout psychologickou podporu.

Co udělat?	Kdo?	Klíčové kroky	Doporučený časový rámec
Reakce na krizi	Ředitel / krizový tým	Oddělit strany, zajistit bezpečnost, zachovat důkazy	Do 1 hodiny
Oznámení	Koordinátor	Informovat rodiče a školního poradce	Do 2 hodin
Vyšetřování	Reakční tým	Provést pohovory, shromáždit výpovědi, posoudit riziko	Do 24–48 hodin
Podpora	Poradce / psycholog	Poskytuje emocionální podporu, iniciuje plán zotavení	Do 3 dnů
Proces obnovy	Reakční tým	Naplánuje restorativní setkání a průběžné sledování	2–4 týdny

Úroveň 4 – krizové události

Příklady:

- Bezprostřední ohrožení života nebo bezpečnosti

- Držení zbraní nebo násilný útok
- Sexuální napadení nebo zneužívání
- Sebevražedné sklony spojené s šikanou

Hlavní cíl:

Aktivovat záchranné služby a zajistit plnou ochranu všech zúčastněných osob.

Co udělat?	Kdo?	Klíčové kroky	Doporučený časový rámec
Nouzová reakce	Ředitel / Zaměstnanci na místě	Zavolejte záchrannou službu; zajistěte bezpečnost studentů	Okamžitě (do 15 minut)
Policie a CPS	Ředitel / koordinátor	Upozornit policii a orgány ochrany dětí	Okamžitě
Komunikace	Ředitel	Informujte rodiče, správní orgán a příslušné úřady	Do 2 hodin
Podpora při traumatu	Psycholog / poradce	Poskytnout krizové poradenství a doporučení	Do 24 hodin
Následná kontrola a přezkoumání	Reakční tým	Debriefing zaměstnanců, přezkoumání účinnosti protokolu	Do 1 týdne

www.socialmediakids.eu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP